

Movimiento arquitectónico moderno en Chiclayo, Perú 1950-1970: una revisión sistemática

Modern architectural movement in Chiclayo, Peru, 1950–1970: a systematic review

Recibido: 16/08/2025 - Aceptado: 12/11/2025

Diego-Orlando La Rosa-Boggio

<https://orcid.org/0000-0001-9207-5963>

dlarosab1@upao.edu.pe

Universidad Privada Antenor Orrego. Piura, Perú

Irina-Malena Castañeda-del Castillo

<https://orcid.org/0000-0002-5504-5500>

icastanedad2@upao.edu.pe

Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo, Perú

Jorge-Enrique Pastor-Usquiano

<https://orcid.org/0000-0002-9214-1390>

Jpastoru2@upao.edu.pe

Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo, Perú

Resumen

La investigación estudia la arquitectura moderna en Chiclayo, Perú (1950-1970), utilizando el método PRISMA que identifica el Edificio Residencial FAP (1951) y el Ex Banco Agropecuario como hitos claves dentro del movimiento en Chiclayo, así como las Urbanizaciones Santa Victoria o Patazca dentro del ámbito de los conjuntos habitacionales. Los resultados demuestran que esta arquitectura no fue simplemente una importación de modelos arquitectónicos ajenos, sino que se adaptaron principios internacionales a la realidad local, siendo esto perfectamente reconocible por la identificación de configuraciones en L, uso estratégico de patios y la exteriorización de las estructuras. Se pone de manifiesto un deterioro generalizado asociado a modificaciones no planificadas de los inmuebles, lo cual ha afectado profundamente los valores educativos, económicos y de uso como consecuencia de un determinante desconocimiento del valor arquitectónico, la ausencia de legislación protectora del mismo y la presión comercial. La investigación pone de manifiesto el predominio de la senda cualitativa en los estudios el tema, al tiempo que propone estrategias de intervención como resultado de la red de sinergias atemporales para la conservación de un patrimonio arquitectónico que representa una única expresión de una modernidad adaptada al contexto regional lambayecano.

Palabras clave: arquitectura, modelo de crecimiento, diseño urbano

Abstract

The research studies modern architecture in Chiclayo, Peru (1950-1970), using the PRISMA method, which identifies the FAP Residential Building (1951) and the former Agricultural Bank as key landmarks within the movement in Chiclayo, as well as the Santa Victoria and Patazca housing developments within the scope of housing complexes. The results show that this architecture was not simply an importation of foreign architectural models, but rather an adaptation of international principles to the local reality, which is perfectly recognizable by the identification of L-shaped configurations, strategic use of courtyards, and the externalization of structures. There is evidence of widespread deterioration associated with unplanned modifications to the buildings, which has profoundly affected their educational, economic, and use values as a result of a decisive lack of awareness of their architectural value, the absence of legislation to protect them, and commercial pressure. The research highlights the predominance of the qualitative approach in studies on the subject, while proposing intervention strategies as a result of the network of timeless synergies for the conservation of an architectural heritage that represents a unique expression of modernity adapted to the regional context of Lambayeque.

Keywords: architecture, growth model, urban design

Introducción

El lapso de 1930 a 1970 marcó una etapa de cambio evidente para la ciudad de Chiclayo, en la costa norte del Perú (Fuentes Arce, 2012). A lo largo de estas cuatro décadas, la arquitectura chiclayana transitó del uso de formas tradicionales a la incorporación de lenguajes modernistas, expresión de los cambios socioeconómicos y culturales que también impactaron al resto de la región Lambayeque (Meléndez-Rodríguez, 2021; Montestruque-Bisso, 2017). Este proceso no fue aislado, sino que se inscribió en las dinámicas de modernización que vivió el Perú durante el siglo pasado, aunque con improntas propias y regionales que requieren un análisis particular (Medianero Soplopuco y Arriaga Saavedra, 2024).

La urbanización de Chiclayo estuvo influenciada por su rol de ciudad comercial y agroindustrial del norte peruano (Arteaga et al., 2023). El crecimiento de la industria azucarera durante la primera mitad del siglo XX impulsó un notable crecimiento económico, reflejado en la aparición de edificios que integraban tendencias estilísticas internacionales y adaptaciones locales (Rosner, 2000). La llegada del ferrocarril y la mejora de las vías de conexión con Lima facilitaron el arribo de profesionales, materiales y conceptos arquitectónicos innovadores que, de forma paulatina, se incorporaron al paisaje urbano chiclayano (Vázquez Ramos, 2016; Arteaga et al., 2023).

La arquitectura moderna en Chiclayo no se manifestó como una ruptura radical con el pasado, sino como un proceso gradual de adopción y adaptación de nuevos lenguajes formales y tecnologías constructivas (Montestruque-Bisso, 2017; Rosner, 2000). Las influencias del art déco, el racionalismo y, posteriormente, del estilo internacional se fusionaron con elementos tradicionales, generando una expresión arquitectónica particular que respondía tanto a aspiraciones cosmopolitas como a necesidades y recursos locales (Itabashi Montenegro, 2010; Meléndez-Rodríguez, 2021).

La elección de la metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) para esta investigación respondió a la necesidad de aplicar un sistema de trabajo sistemático y riguroso para la revisión de literatura especializada sobre la arquitectura moderna de Chiclayo. Dicha metodología permitió abordar el patrimonio arquitectónico en un contexto donde la mayoría de las investigaciones suelen adoptar enfoques descriptivos o testimoniales (Page et al., 2021).

El objetivo primordial de este artículo de revisión fue el análisis sistemático de la producción bibliográfica respecto de las teorías del valor histórico aplicadas a la arquitectura moderna de Chiclayo en el período 1950-1970 (Cervera Caldach, 2009; Montaner y Montaner Martorell, 1994). Este objetivo general se concreta en propósitos específicos que orientaron la investigación y el análisis que se presenta posteriormente. En primer lugar, se tuvo la intención de identificar y clasificar las principales corrientes teóricas que establecieron la manera de valorar la arquitectura chiclayana moderna y su adaptación lógica al contexto regional (Cordero-Jahr y Cerda-Brintrup, 2023; Del Real, 2025).

El alcance del estudio quedó limitado geográficamente a la extensión urbana de Chiclayo y cronológicamente al período 1950-1970, considerando que estas fechas abarcaron el comienzo de las primeras manifestaciones de una modernidad arquitectónica chiclayana hasta la consolidación de un lenguaje constructivo de corte modernista con características propias (Carbonero, 2024; Paredes y Silva, 2025). La revisión del material incluyó tanto fuentes primarias como secundarias, centrándose y priorizando aquellas que específicamente abordan la cuestión de la valoración histórica o patrimonial (Nieto Pérez, 2018).

La importancia del trabajo que sigue radica en su capacidad de comportarse como un sistema de conocimiento de un patrimonio arquitectónico típicamente poco tenido en cuenta, el modernismo regional, que ha de lidiar con la dificultad de ser el resultado de una época relativamente nueva y con las rápidas transformaciones urbanas que ha vivido Chiclayo, sobre todo en las últimas décadas (Calle, 2014; Frampton, 1981).

Metodología

La metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) es una herramienta clave para el desarrollo de revisiones sistemáticas desde un enfoque científico y transparente. PRISMA fue concebido en 2009 como evolución de la declaración QUOROM (Quality Of Reporting Of Meta-analyses) y estableció criterios internacionales para la realización de revisiones bibliográficas en distintos campos del conocimiento (Yepes-Núñez et al., 2021). La lista de verificación de PRISMA destaca elementos clave para la calidad de la revisión sistemática, incluyendo componentes como la definición clara de objetivos, criterios de elegibilidad, estrategias de búsqueda amplias, métodos de extracción de datos, evaluación de sesgos y síntesis adecuada de resultados (Page et al., 2021).

La implementación de la metodología PRISMA en la disciplina del análisis arquitectónico-patrimonial ha requerido adaptaciones debido a las particularidades del objeto de estudio. Esta adaptación responde a las

singularidades de la literatura sobre arquitectura, tales como la heterogeneidad del soporte documental, la importancia de las fuentes no académicas o el papel del gráfico e iconográfico. En concreto, se amplió la idea de "investigaciones" para incluir no solo publicaciones académicas, sino también informes técnicos, actas municipales, fotografías históricas, pliegos de arquitectura, memorias descriptivas y testimonios orales. Esta ampliación resulta especialmente relevante en el caso de Chiclayo, donde la documentación sobre arquitectura moderna se encontraba dispersa, en múltiples archivos y no siempre bien catalogada (Carbonero, 2024).

El procedimiento de selección de textos para la investigación siguió las cuatro fases del diagrama de flujo PRISMA, adaptadas al estudio del patrimonio arquitectónico en Chiclayo. Este proceso permitió reducir de forma sistemática un amplio corpus documental inicial hasta un grupo manejable, sobre el que se realizó un análisis detallado (Villamón Guevara, 2018).

En la fase de identificación se llevaron a cabo búsquedas exhaustivas en bases de datos especializadas (Scopus, Web of Science, Dialnet, SciELO, Redalyc), repositorios institucionales de universidades peruanas, catálogos de bibliotecas nacionales y regionales, hemerotecas digitales y archivos municipales. Para ello se utilizaron palabras clave combinadas como "arquitectura moderna", "patrimonio", "Chiclayo", "Lambayeque", "valor histórico" y "conservación", acotadas al período 1930-1970. Esta búsqueda inicial arrojó 92 documentos de potencial interés.

En la fase de cribado se eliminaron duplicados, reduciendo el corpus a 47 documentos mediante la herramienta de gestión bibliográfica Mendeley. Luego se revisaron títulos y resúmenes según criterios de inclusión (referencias explícitas a edificaciones modernas chiclayanas, discusión de valores histórico-patrimoniales, definición temporal precisa) y exclusión (menciones tangenciales, falta de especificidad geográfica, ausencia de valoración arquitectónica), descendiendo finalmente a 6 documentos.

De este modo, el diagrama de flujo PRISMA permitió documentar el proceso de selección, registrando cada decisión metodológica y justificando las exclusiones en cada fase, lo que contribuyó a la transparencia y replicabilidad del estudio.

Figura 1

Diagrama de flujo de la declaración PRISMA

Nota. elaboración propia con base en Page et al (2021).

A continuación, se presentan los seis artículos que han sido filtrados de manera rigurosa a través de la categorización sistemática, cuyo resultado se traduce en tablas de análisis que permiten representar la información que se extrae de cada una de las investigaciones.

Tabla 1

Análisis del estudio: La agrupación Espacio – Edificio Residencial de la FAP 1959-1961 Chiclayo, Perú

CATEGORÍA	DETALLES
Autor	Eduardo Itabashi Montenegro
Título de la investigación	<i>La agrupación Espacio – Edificio Residencial de la FAP 1959-1961 Chiclayo, Perú</i>
Objetivo de la Investigación	El objetivo principal de la investigación fue analizar la interpretación de la modernidad arquitectónica en Perú a través del estudio sistemático del Edificio Residencial de la FAP en Chiclayo.
Metodología	Estudio de caso: Análisis detallado del Edificio Residencial de la FAP en Chiclayo como ejemplo representativo de la arquitectura moderna peruana. Análisis bibliográfico: Revisión de la publicación "Documentos de Arquitectura en América Latina 1950-1965", que sirvió como referencia para delimitar el estudio y contextualizar la obra dentro del panorama latinoamericano. Análisis sistemático: Estudio estructurado de la obra construida, probablemente incluyendo aspectos formales, funcionales, técnicos y contextuales del edificio. Enfoque comparativo: Contraste entre los principios del movimiento moderno internacional y su adaptación al contexto peruano.
Resultados	Identificación de cómo en Perú se replantearon los principios del movimiento moderno con respecto a la funcionalidad y la forma, adaptándolos a la realidad local.
Conclusiones	El Edificio Residencial de la FAP representa un ejemplo sobresaliente de cómo los arquitectos peruanos lograron aplicar los principios del movimiento moderno utilizando técnicas y materiales propios, asumiendo la abstracción formal característica de la modernidad.
Aportes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aporte documental: Registro y análisis detallado de una obra significativa de la arquitectura moderna peruana que puede servir como referencia para futuras investigaciones. 2. Aporte historiográfico: Contribución al conocimiento sobre la evolución de la arquitectura moderna en Perú y específicamente en Chiclayo. 3. Aporte conceptual: Reflexión sobre la adaptación y reinterpretación de los principios arquitectónicos modernos en el contexto latinoamericano. 4. Aporte patrimonial: Valoración de la Residencial FAP como elemento significativo del patrimonio arquitectónico moderno, contribuyendo potencialmente a su reconocimiento y conservación. 5. Aporte metodológico: Desarrollo de un enfoque analítico para el estudio de obras arquitectónicas modernas en contextos latinoamericanos, tomando en cuenta las particularidades locales.

Nota. Elaboración propia con base en la maestría de Itabashi Montenegro (2010).

Tabla 2

Análisis del estudio: El patrimonio ignoto: Ex Banco Agropecuario de la ciudad de Chiclayo

CATEGORÍA	DETALLES
Autor	Chafloque Pinedo Luisa Enith Guzmán Ferrer Carmen Vanessa Quezada Chávez Byby Thalía Vargas Salazar Mario Uldarico
Título de la investigación	El patrimonio ignoto: Ex Banco Agropecuario de la ciudad de Chiclayo

Objetivo de la Investigación	Comprender al edificio con valores patrimoniales afectados, denominado ignoto (en este caso, el ex Banco Agropecuario de la ciudad de Chiclayo), desde el paradigma de la sinergia atemporal.
Metodología	Investigación cualitativa, crítica y propositiva, enfocada en la comprensión de las causas-efectos y deficiencias-consecuencias del comportamiento del patrimonio ignoto, analizando cómo afecta los valores de los sujetos patrimoniales.
Resultados	Los hallazgos finales muestran que los valores patrimoniales más afectados son el educativo, el de uso y el económico.
Conclusiones	La sociedad contemporánea genera elementos como la comunicación limitada, el vínculo alterado y la arquitectura corrompida, que afectan directamente a los valores y sujetos patrimoniales, provocando la "agonía del patrimonio ignoto".
Aportes	La investigación propone 12 estrategias de intervención relacionadas con los componentes de la sinergia atemporal, orientadas a mejorar los valores del patrimonio ignoto (ex Banco Agropecuario de Chiclayo).

Nota. Elaboración propia con base al artículo de Chafloque Pinedo et al. (2022)

Tabla 3

Análisis del estudio: Análisis estilístico de las cubiertas y fachadas en la arquitectura doméstica - siglos XIX y XX - provincia de Chiclayo

CATEGORÍA	DETALLES
Autor	Cosmópolis Bullón Jorge Guerrero Ramírez Jorge
Título de la investigación	Análisis estilístico de las cubiertas y fachadas en la arquitectura doméstica - siglos XIX y XX - provincia de Chiclayo
Objetivo de la Investigación	Presentar un aspecto de la imagen que caracterizó a Chiclayo en el siglo XIX y su transición hacia tecnologías y estilos predominantes en el resto del país, específicamente las fachadas de las viviendas urbanas en la ciudad de Chiclayo.
Metodología	Enfoque histórico-descriptivo y analítico de los elementos arquitectónicos.
Resultados	Hace un análisis comparativo de las portadas de la arquitectura doméstica en el periodo señalado
Conclusiones	Existe evidencia de arquitectura doméstica histórica en Chiclayo que permanece inalterada, resistiendo a las edificaciones modernas, aunque está amenazada por un concepto equivocado de progreso que confunde el avance con la destrucción del patrimonio histórico y cultural.
Aportes	La investigación contribuye a documentar y analizar un aspecto poco estudiado de la historia arquitectónica de Chiclayo, específicamente la arquitectura doméstica de los siglos XIX y XX.

Nota. Elaboración propia con base en la investigación de Cosmópolis Bullón y Guerrero Ramírez (2021)

Tabla 4

Análisis del estudio: Metamorfosis del espacio habitable: vivienda social a partir de los modos de habitar en Chiclayo

CATEGORÍA	DETALLES
Autor	Medianero Soplopucó Saira Melissa Arriaga Saavedra José Carlos
Título de la investigación	Metamorfosis del espacio habitable: vivienda social a partir de los modos de habitar en Chiclayo
Objetivo de la Investigación	Desarrollar un modelo estratégico de criterios de diseño flexible para mejorar los programas sociales de vivienda, abordando la falta de originalidad y adaptabilidad en los diseños residenciales actuales.
Metodología	Investigación exploratoria y no experimental que integra herramientas cualitativas en dos fases: <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificación de cinco esquemas de habitabilidad basados en la composición familiar 2. Investigación detallada de criterios alineados a dichos patrones, incluyendo estrategias de organización en núcleos, periferias y crecimiento modular

Resultados	Se logró una combinación estratégica de criterios diseñados para satisfacer los modos de habitar específicos, según la cantidad de miembros por familia.
Conclusiones	La metamorfosis del espacio habitacional es esencial para promover una adaptabilidad y flexibilidad centrada en el usuario en los programas de vivienda social.
Aportes	La investigación propone un enfoque que considera las necesidades individuales y la calidad de vida de los habitantes, superando la uniformidad impuesta por los programas estatales de vivienda, mediante criterios de diseño flexibles basados en esquemas de habitabilidad según la composición familiar.

Nota. Elaboración propia con base en la investigación de Medianero Soplopuco y Arriaga Saavedra (2024).

Tabla 5

Análisis del estudio: La vigencia de la modernidad, Edificio FAP en Chiclayo

CATEGORÍA	DETALLES
Autor	Cordova Valdivia, Adolfo
Título de la investigación	La Vigencia de la modernidad, Edificio FAP en Chiclayo
Objetivo de la Investigación	Revisión y análisis retrospectivo del edificio residencial FAP en Chiclayo como obra arquitectónica significativa del Movimiento Moderno en Perú.
Metodología	Revisión histórica y crítica desde la perspectiva de alguien involucrado o conocedor cercano del proyecto. El texto destaca que el edificio FAP Chiclayo: <ul style="list-style-type: none"> ● Fue construido pocos años después del manifiesto de la Agrupación Espacio ● Recibió el Premio Chavín de Arquitectura en 1959 ● Posteriormente recibió el Premio Tecnoquímica ● Ha sobrevivido por más de cincuenta años a pesar de las diversas tendencias arquitectónicas que han surgido desde entonces
Resultados	
Conclusiones	El edificio FAP Chiclayo representa un ejemplo valioso y duradero de la arquitectura moderna en Perú que ha resistido el paso del tiempo y las cambiantes tendencias arquitectónicas.
Aportes	El texto sugiere que el edificio FAP Chiclayo contribuyó significativamente al desarrollo del Movimiento Moderno en la arquitectura peruana, formando parte de un conjunto de obras pioneras que marcaron un nuevo rumbo en el diseño arquitectónico del país.

Nota. Elaboración propia en base al estudio de Córdoba (2008).

Tabla 6

Análisis del estudio: Arquitectura moderna en Chiclayo

CATEGORÍA	DETALLES
Autor	Documento de la escuela de arquitectura de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo Chiclayo
Título de la investigación	Arquitectura moderna en Chiclayo
Objetivo de la Investigación	Analizar y documentar el desarrollo de la arquitectura moderna en Chiclayo, especialmente en la Urbanización Santa Victoria, identificando sus características originales, su evolución a lo largo del tiempo y los factores que han llevado a su modificación o deterioro.
Metodología	Investigación cualitativa basada en: Análisis documental de planos y diseños originales Estudio comparativo del estado original y actual de las edificaciones Análisis arquitectónico siguiendo pautas específicas: lugar y programa, estructura espacial, sistema constructivo, técnica constructiva y estructura formal Documentación fotográfica y gráfica de los ejemplares arquitectónicos
Resultados	Identificación de múltiples ejemplos de arquitectura moderna en Chiclayo, principalmente de finales de los años 50 y la década de los 60 Documentación de la configuración original de la Urbanización Santa Victoria y su evolución

Análisis de los cambios en las manzanas y viviendas que han alterado la concepción original del proyecto
Identificación de distintas tipologías de viviendas modernas y sus características arquitectónicas

Conclusiones	<p>La arquitectura moderna en Chiclayo se consolidó a finales de la década del 50, con edificaciones significativas como la Residencial FAP (1951) La Urbanización Santa Victoria representa uno de los ejemplos más importantes de vivienda unifamiliar moderna en Chiclayo La falta de conocimiento sobre el valor arquitectónico de estas edificaciones, tanto por profesionales como por propietarios, ha contribuido a su deterioro La ausencia de legislación que proteja este patrimonio arquitectónico ha facilitado su transformación Documentación y catalogación de ejemplos significativos de arquitectura moderna en Chiclayo Análisis de los principios de diseño y configuración espacial de la vivienda moderna en la Urbanización Santa Victoria</p>
Aportes	<p>Identificación de los factores que han contribuido a la pérdida de la identidad arquitectónica original Registro gráfico y fotográfico de edificaciones representativas del movimiento moderno en Chiclayo</p>

Nota. Elaboración propia con base en la documentación de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, (2020).

Resultados y discusión

El análisis de la literatura especializada da cuenta de que la arquitectura moderna se consolidó en Chiclayo a finales de la década de 1950 (Córdova, 2008); el Edificio Residencial FAP (1951) constituye el hito fundacional de esa tendencia arquitectónica en la ciudad (Itabashi Montenegro, 2010). Las investigaciones dan cuenta de un cambio contundente desde los estilos arquitectónicos historicistas hacia el movimiento moderno, que se manifiesta de una manera particular en Chiclayo (Cosmópolis Bullón y Guerrero Ramírez, 2021).

Figura 2

Vista de la cobertura del Mercado modelo Chiclayo

Nota. fotografía propia, nótese que queda ya muy poco de la cobertura original del Mercado Modelo.

Figura 3

Vista del antiguo Hotel de Turistas Chiclayo

Nota. fotografía antigua tomada de la investigación del inventario de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo (2020).

Figura 4

Vista del Hotel de Turistas Chiclayo

Nota. comparación entre la fachada antigua y la fachada actual.

La revisión de la literatura permitió listar que el Edificio FAP y el Ex Banco Agropecuario destacan como ejemplos clave del movimiento moderno en Chiclayo (Chafloque et al., 2022; Córdova, 2008). Se establece que la Urbanización Santa Victoria y la Urbanización Patazca presentan edificaciones y conjuntos habitacionales relevantes del movimiento moderno, con particularidades sustentadas en los datos aportados (Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2020). Los estudios confirman que estos edificios fueron premiados con reconocimientos importantes como el Premio Chavín de Arquitectura y el Premio Tecnoquímica, lo que respalda su relevancia arquitectónica a nivel nacional (Córdova, 2008).

Los estudios analizados muestran que en Chiclayo la arquitectura moderna no fue una simple importación de modelos foráneos, sino una asimilación de principios internacionales a realidades locales (Itabashi Montenegro, 2010b). Como se observa, hubo un uso innovador de técnicas constructivas y materiales locales, generando soluciones arquitectónicas concretas (Muñoz Millán y Arriaga Saavedra, 2022; Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2020). Se identificó el desarrollo de tipologías de vivienda unifamiliar caracterizadas por configuraciones en L, el uso estratégico de patios y la exteriorización estructural (Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2020).

A través de la revisión documental, se determinó que las edificaciones modernas en Chiclayo presentan un deterioro generalizado debido a modificaciones, ampliaciones o demoliciones no planificadas, tal como señala la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo (2020), que también identifica como valores patrimoniales más afectados el educativo, el de uso y el económico (Chafloque et al., 2022). Desde sus respectivos estudios, los autores sostienen que los factores que explican el deterioro son el desconocimiento del valor arquitectónico, la falta de legislación protectora y la presión comercial sobre estas edificaciones (Hernández Grave de Peralta y Caballero Rivacoba, 2023).

El análisis de las investigaciones permitió reconocer que distintos autores propusieron estrategias de intervención basadas, por ejemplo, en la sinergia atemporal para conservar el patrimonio moderno (Chafloque et al., 2022). También se identificaron modelos de diseño flexible y adaptable que respetan los valores originales ante nuevas necesidades (Medianero Soplopucó y Arriaga Saavedra, 2024). Existe coincidencia en la necesidad de implementar procesos de documentación, catalogación y difusión del patrimonio arquitectónico moderno (Risco, 2015).

La revisión evidencia una predominancia del enfoque cualitativo en los estudios sobre arquitectura moderna en Chiclayo, así como una tendencia a combinar análisis histórico-descriptivo, documental y crítico (Beingolea del Carpio, 2021; Paredes y Silva, 2025).

Los trabajos de investigación emplearon metodologías comparativas entre el estado original y el actual del edificio, convirtiéndolo en un referente esencial para reflexionar sobre su transformación a lo largo del tiempo (Bojorquez-Luque et al., 2025).

Figura 5

Vista del ex Banco Agrario

Nota. fotografía actual, nótese el abandono de la infraestructura.

Conclusiones

La investigación realizada permitió concluir que la arquitectura moderna en Chiclayo fue consolidándose a fines de la década de 1950, teniendo como hito fundacional el Edificio Residencial FAP, construido en 1951. La investigación demostró un viraje y un cambio contundente desde el historicismo hacia la arquitectura moderna, que se expresa de forma particular en esta ciudad.

Se determinó que, por ejemplo, el Edificio FAP y el Ex Banco Agropecuario fueron edificaciones destacadas del movimiento moderno en Chiclayo, al igual que las urbanizaciones Santa Victoria y Patazca, caracterizadas por conjuntos habitacionales de gran trascendencia y rasgos propios. La calidad arquitectónica de estas obras fue reconocida a nivel nacional mediante premios como el Premio Chavín de Arquitectura o el Premio Tecnoquímica. Hoy puede afirmarse que la arquitectura moderna en Chiclayo no fue una simple importación, sino una adaptación de principios internacionales a las realidades locales (Beingolea del Carpio, 2021; Rosner, 2000). El uso innovador de la técnica constructiva y de los materiales disponibles en el área dio lugar a soluciones arquitectónicas definidas. Las viviendas unifamiliares configuraron tipologías específicas, donde surgieron las plantas en L, el uso funcional de patios y la exteriorización estructural (Montestruque-Bisso, 2017; Rosner, 2000).

La investigación también evidenció que las edificaciones modernas de Chiclayo presentan un deterioro generalizado debido a ampliaciones o demoliciones no programadas. Los valores patrimoniales más afectados eran el educativo, el de uso y el económico. Entre las causas del deterioro destacan el desconocimiento del valor arquitectónico, la ausencia de legislación protectora y la presión del uso comercial. Los estudios revisados propusieron diversas alternativas de intervención para conservar este patrimonio, como modelos flexibles y adaptables que respeten los valores primordiales y respondan a nuevas necesidades (Montestruque-Bisso, 2017; Paredes y Silva, 2025).

Se concluye que es relevante el estudio, la catalogación y la difusión del patrimonio arquitectónico moderno en Chiclayo. Finalmente, el estudio metodológico manifiesta que hay un predominio del enfoque cualitativo en los estudios de la arquitectura moderna de Chiclayo, con coherencia hacia la tendencia de unir el análisis histórico-descriptivo, documental, crítico. Las investigaciones analizaban con facilidad metodologías de carácter comparativo entre el estado de los edificios y el estado actual constituyéndose en referentes obligados para reflexionar sobre su transformación diaria (Esteban Maluenda, 2021).

Referencias

- Arteaga, C., Silva, J., y Yarasca-Aybar, C. (2023). Solid waste management and urban environmental quality of public space in Chiclayo, Peru. *City and Environment Interactions*, 20, 100112. <https://doi.org/10.1016/J.CACINT.2023.100112>
- Bojorquez-Luque, J., Osuna-Covarrubias, J. E., y Chávez-López, M. C. (2025). Regeneración urbana y turistización en el centro histórico de San José del Cabo, Baja California Sur, México (1974-2022). *PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 23(1), 227–242. <https://doi.org/10.25145/j.pasos.2025.23.015>
- Carbonero, M. G. (2024). Muerte a gran escala. Arquitectura moderna para la densa necrópolis latinoamericana. [La muerte a gran escala Arquitectura moderna para la necrópolis latinoamericana de alta densidad]. *Cuaderno de Notas*, 2024(25), 62–71. <https://doi.org/10.20868/cn.2024.5335>
- Beingolea del Carpio, J. L. (2021). El discurso arquitectónico de Emilio Harth Terré (1918-1976): Identificación y alcances de los géneros literarios. *REVISTA CIENTIFICA DE EDUCACION Y CIENCIAS SOCIALES*, 2(2), 25–45. <https://doi.org/10.47258/K4NBF56>
- Chafloque Pinedo, L. E., Guzmán Ferrer, C. V., Quezada Chávez, B. T., y Vargas Salazar, M. U. (2022). La agonía del patrimonio ignoto: Sinergia atemporal del ex Banco Agropecuario de Chiclayo. *Devenir - Revista de Estudios Sobre Patrimonio Edificado*, 9(18), 132–154. <https://doi.org/10.21754/DEVENIR.V9I18.1347>
- Cordero-Jahr, E., y Cerda-Brintrup, G. (2023). Desconocidos de la arquitectura moderna en el sur de Chile: La revolución del color [Incógnitas de la arquitectura moderna en el sur de Chile: La revolución del color]. *Veredes, Arquitectura y Divulgación*. <https://www.scopus.com/pages/publications/85188951935?origin=resultslist>
- Córdova, A. (2008). Vigencia de la modernidad Edificio Residencial FAP Chiclayo. *PUCP*, 3. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/arquitectura/article/view/22285>
- Cosmópolis Bullón, J., y Guerrero Ramírez, J. (2021). Análisis estilístico de las portadas en la arquitectura doméstica - siglos XIX y XX – provincia de Chiclayo. *Devenir - Revista de Estudios Sobre Patrimonio Edificado*, 8(16), 53–76. <https://doi.org/10.21754/devener.v8i16.991>
- Del Real, P. (2025). Construyendo un continente: La exposición Arquitectura Latinoamericana Desde 1945 en el MoMA. *ARQ*, 2025-Apr.(119), 53–70. <https://doi.org/10.4067/s0717-69962025000100053>
- Esteban Maluenda, A. (2021). La mirada distante. *Estudios Del Hábitat*, 19(1). <https://doi.org/10.24215/24226483e092>
- Fuentes Arce, L. (2012). *Ciudades y sociedades urbanas en transformación: competitividad, reestructuración urbana y cohesión social en Bogotá, Lima y Santiago en las últimas décadas* [Tesis de Doctorado, Pontificia Universidad Católica de Chile]. <https://www.proquest.com/openview/b51c355c6546b5629802ff50fc77c3ff/1?pq-origsite=gscholar&cbl=51922&diss=y>
- Hernández Grave de Peralta, M., y Caballero Rivacoba, M. T. (2023). Centros Históricos Urbanos como construcción mediática. *Apuntes: Revista de Estudios Sobre Patrimonio Cultural*, 36. <https://doi.org/10.11144/JAVERIANA.APU36.CHUC>
- Itabashi Montenegro, E. A. (2010). *La agrupación espacio edificio residencial de la Fap 1959, 1961 Chiclayo. Perú* [Tesis de Maestría, Universidad de Cuenca]. <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2490>
- Medianero Soplopuco, S. M., y Arriaga Saavedra, J. C. (2024). Metamorfosis del espacio habitable: Vivienda social a partir de los modos de habitar en Chiclayo. *Cuadernos de Vivienda y Urbanismo*, 17. <https://doi.org/10.11144/JAVERIANA.CVU17.MEHV>
- Meléndez-Rodríguez, L. J. (2021). La importancia del aprendizaje de la historia de la arquitectura moderna. *Arquitek*, 20, 69–82. <https://doi.org/10.47796/RA.2021I20.553>
- Montestruque-Bisso, O. (2017). De la modernidad exportada a la posmodernidad apropiada. La incorporación de lo propio en la arquitectura peruana de la segunda mitad del siglo XX. *Universidad de Lima*. <http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/8575>
- Muñoz Millan, K. C., y Arriaga Saavedra, J. C. (2022). *Transformaciones de los espacios domésticos y los modos de habitar en la residencial Diego Ferré de Chiclayo*. [Tesis de Pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. <https://repositorio.usat.edu.pe/items/6d548e02-47c2-4c14-87f8-218747126409>
- Nieto Pérez, C. (2018). *La apropiación social del patrimonio como elemento de prevención en la salvaguarda de los bienes culturales*. [Tesis de Doctorado, Universitat Politècnica de València]. <https://doi.org/10.4995/THESIS/10251/106964>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li,

- T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372. <https://doi.org/10.1136/BMJ.N71>
- Paredes, A. P. A., y Silva, I. Y. S. (2025). Arquitectura Moderna entre 1968 y 1986 en Riobamba, Ecuador. *Arqueología Iberoamericana*, 55, 94–103. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15027126>
- Risco, C. (2015). *Criterios de la arquitectura de vivienda unifamiliar moderna en la urbanización santa victoria en la década de los años 1960-1970*. [Tesis de Pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. <https://repositorio.usat.edu.pe/items/f3e38e8b-80b2-4bdf-9180-3a92e63e14f1>
- Salazar Valle, M. (2023). Tipos coloniales no declarados en la arquitectura moderna ecuatoriana. *Dearq*, 2023(36), 26–36. <https://doi.org/10.18389/dearq36.2023.04>
- Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. (2020). *09-Habitar - Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo*. <https://www.usat.edu.pe/revistas-arquitectura/planta-9/volumen-01/09-habitar/>
- Rosner, W. (2000). Crecimiento urbano y segregación social en la ciudad de Chiclayo. *Espacio y Desarrollo*, 12, 241–271. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/espacioydesarrollo/article/view/8098>
- Villamón Guevara, T. (2018). Reflexiones teóricas contemporáneas sobre patrimonio edificado y su significado. *Devenir - Revista de Estudios Sobre Patrimonio Edificado*, 4(8), 123. <https://doi.org/10.21754/DEVENIR.V4I8.159>
- Yepes-Núñez, J. J., Urrútia, G., Romero-García, M., y Alonso-Fernández, S. (2021). Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. *Revista Española de Cardiología*, 74(9), 790–799. <https://doi.org/10.1016/J.RECESP.2021.06.016>